

The Contemporary Relevance of the Characters in *Mudrārākṣasa*

মুদ্রারাক্ষসে উল্লিখিত চরিত্রসমূহের সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা

Riya Bepari

Research Scholar

Dept. of Sanskrit, Pali, Prakrit and Oriental Languages
The University of Allahabad, Prayagraj, Uttar Pradesh, India
Email: riyabepari1999@gmail.com

Abstract: Literature is not merely an arrangement of narratives; it is the artistic expression of the deepest truths of human life. A successful drama transcends the boundaries of time, leaving a lasting impact on human hearts across generations. *Mudrārākṣasa*, composed by Viśākhadatta, is a unique political drama of that caliber, where eternal human ideals are vividly manifested under the veil of historical events. Due to the poet's profound foresight, the play remains significant not only for the past but also for the present era from various perspectives. The present research paper evaluates the contemporary relevance of the characters in *Mudrārākṣasa*, such as Cāṇakya, Candragupta, Rākṣasa, Candandāsa, and Virādhagupta, exploring how their archetypes and ideologies continue to resonate in modern society.

Keywords: Drama, Dramatic Literature, Inspiration, Ethics / Morality, Alliance, Emotion.

প্রস্তাবনা— যে কোনো নাটকই ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখিত হয়। সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে “নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ”, অর্থাৎ ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন কাহিনী অবলম্বন করে নাটক রচিত হয়। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা পর্যবেক্ষণ করলে দেখবো ঐতিহাসিক কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি বা নাট্যকার কোন নাটক রচনা করলেও সেখানে তার নিজস্ব কল্পনা, নিজস্ব ভাবনা, নিজস্ব অনুভব সকল কিছুই সংযুক্ত করেন। তাই নাটকে নাট্যকারের সময়ের সকল ধারাই পরিলক্ষিত হয়। তাই নাটককে এক কথায় মানব জীবনের জীবন্ত দলিলও বলা হয়। আচার্য ভরতমুনি তার ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থে যথাযথি বলেছেন –

“ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা। ন তৎ কৰ্ম ন বা যোগো নাটোহস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।”¹

সময় বদলেছে, কাল বদলেছে, বদলে গেছে মানুষের রুচি। তাই সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে মুদ্রারাক্ষস নাটক এত শত বছর পূর্বে রচিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? বর্তমান প্রজন্ম তা কেন গ্রহণ করবে? এই নাটকের সমকালীন উপযোগিতা কোথায়? কেননা সকলে জানে যে প্রয়োজন ছাড়া মন্দ ব্যক্তিও কোন কাজে প্রবৃত্ত হন না–

“প্রয়োজনমুদ্দিশ্য মন্দোহপি ন প্রবর্ততে।”²

তাহলে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আধুনিক প্রজন্মের মানুষ কেন এই নাটককে গ্রহণ করবে? তাহলে কি শুধুমাত্র আনন্দলাভই নাটকের উদ্দেশ্য? এইসকল প্রশ্নের নিরাকরণ স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়, কেননা সংস্কৃত নাট্যকারেরা এতটাই দূরদর্শীসম্পন্ন ছিলেন যে আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে যখন তাঁরা নাটক রচনা করেছিলেন তখন তাঁদের দূরদর্শী মন ভবিষ্যৎ দেখেছিল। তাই এমন নাটক তাঁরা রচনা করেছেন, যা কয়েকহাজার বছর পরেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান নিবন্ধে বিশিষ্ট নাট্যকার বিশাখদত্তপ্রণীত মুদ্রারাক্ষস নাটকের চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত, রাক্ষস, চন্দনদাস, বিরাধগুপ্ত প্রভৃতি চরিত্রের সমকালীন উপযোগিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা বর্তমান সময়ে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক।

চাণক্য চরিত্রের সমকালীন উপযোগিতা — প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অনন্যকীর্তি মুদ্রারাক্ষস কেবল একটি রাজনৈতিক নাটক নয়; এটি নীতি, কূটকৌশল, মানবিকতা ও চরিত্রমহিমার এক জীবন্ত দলিল। নাট্যকার বিশাখদত্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলী ও ব্যক্তিত্বকে সৃজনশীল কল্পনার মাধ্যমে এমনভাবে রূপায়িত করেছেন যে তাঁদের আদর্শ আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। এই নাটকের কেন্দ্রীয় ও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী চরিত্র হলেন চাণক্য; যিনি প্রজ্ঞা, সংযম, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দূরদর্শিতার এক অনন্য সমন্বয়। চাণক্য ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের গুরু ও একই সঙ্গে তাঁর প্রধান অমাত্য। রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেও তিনি ব্যক্তিভাবে গ্রহণ করেছিলেন চরম সংযম। নাটকের তৃতীয় অঙ্কে তাঁর জীর্ণ কুটিরের যে বর্ণনা

পাওয়া যায়, তা তাঁর নির্লোভ স্বভাবের স্পষ্ট পরিচয় বহন করে। প্রধান অমাত্যের গৃহ হয়েও সেখানে বিলাসের চিহ্নমাত্র নেই – বরং রয়েছে সরলতা ও তপস্যার আবহ।

এই চিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় মহত্ত্ব সম্পদে নয়, চরিত্রে। বর্তমান সময়ে যখন ক্ষমতা ও অর্থ অনেকের কাছে আত্মপ্রদর্শনের উপকরণ, তখন চাণক্যের জীবনদর্শন আমাদের শিক্ষা দেয় যে সত্যিকার সম্মান অর্জিত হয় আত্মসংযম ও সততার মাধ্যমে।

নাটকের সূচনাতেই চাণক্যের দৃঢ় উচ্চারণ –

“আঃ ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ।”³

অর্থাৎ, তিনি থাকতে কেউ বলপূর্বক চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে পারবে না। এই ঘোষণা কেবল আনুগত্যের প্রকাশ নয়, বরং এক গভীর দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। গুরু হিসেবে তিনি গুপ্ত শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ থাকেননি; প্রয়োজনে পিতৃতুল্য রক্ষাকবচ হয়ে সম্রাটের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আজকের স্বার্থক সমাজে যেখানে সম্পর্ক অনেকাংশেই স্বার্থনির্ভর, সেখানে চাণক্যের এই নিষ্ঠা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে দায়িত্ব গ্রহণ মানেই তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা।

চাণক্যের আরেকটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হল তাঁর উদার মানসিকতা। তিনি প্রতিপক্ষ অমাত্য রাক্ষসকেও “মন্ত্রিবৃহস্পতি”⁴ বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর প্রভুভক্তিকেও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সাধারণতঃ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু চাণক্য শত্রুর মধ্যে বিদ্যমান গুণের স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। বর্তমান সমাজে মতপার্থক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক হলেও, যোগ্যতার মর্যাদা দেওয়ার মানসিকতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চাণক্য আমাদের শেখান – মহত্ত্ব মানে কেবল জয়লাভ নয়, ন্যায় ও সত্যকে স্বীকার করার সাহস।

চাণক্যের নীতিবাক্য –

“তথাপি ন যুক্তং প্রাকৃতমপি রিপুমবজ্ঞাতুম্।”⁵

অর্থাৎ, সাধারণ শত্রুকেও অবজ্ঞা করা সমীচীন নয়। এই নীতি রাজনৈতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেই নয়, ব্যক্তিজীবনেও প্রযোজ্য। জীবনের পথে সামান্য প্রতিবন্ধকতাকেও উপেক্ষা করলে তা ভবিষ্যতে বৃহৎ সংকটে পরিণত হতে পারে। সতর্কতা, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতাই সাফল্যের মূলমন্ত্র – এই শিক্ষা চাণক্যের চরিত্রে সুস্পষ্ট।

চাণক্য কেবল এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নন; তিনি আদর্শ চরিত্রের প্রতীক। তাঁর নির্লোভতা আমাদের সংযম শেখায়, তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা আমাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে, তাঁর উদারতা আমাদের সহিষ্ণু হতে শেখায় এবং তাঁর দূরদর্শিতা আমাদের সচেতন থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। সময় পরিবর্তিত হলেও আদর্শের মূল্য চিরন্তন। তাই বলা যায়, মুদ্রারাক্ষস নাটকের চাণক্য অতীতের সীমা অতিক্রম করে আজও আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক।

অমাত্য রাক্ষস চরিত্রের সমকালীন উপযোগিতা— নাট্যকার বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে কোটিল্য বা চাণক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যে শক্তিশালী চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয়েছে, তিনি হলেন অমাত্য রাক্ষস। সংকল্পনিষ্ঠা, প্রভুভক্তি, পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় তিনি কোনো অংশেই চাণক্যের থেকে নিকৃষ্ট নন। বরং বহু ক্ষেত্রে তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নাটকে চাণক্য ও অমাত্য রাক্ষসের দ্বন্দ্ব কেবল দুই ব্যক্তির সংঘর্ষ নয়, বরং দুই ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি অবস্থান। রাক্ষস নন্দবংশের প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। ব্যক্তিস্বার্থ বা প্রাণের ভয় তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। এই অটল বিশ্বস্ততা বর্তমান সময়ে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যনিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে রাক্ষসের একটি সীমাবদ্ধতা ছিল – তাঁর অতিরিক্ত আবেগ প্রবণতা। প্রিয় বন্ধু চন্দনদাসের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগই শেষ পর্যন্ত চাণক্যের কৌশলের প্রধান অস্ত্র হয়ে ওঠে। চাণক্য জানতেন, বন্ধুর বিপদের সংবাদ রাক্ষসকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে। এখানেই প্রতিপন্ন হয় যে, রাষ্ট্রনীতি কেবল হৃদয়ের নয়, প্রজ্ঞার বিষয়। সমকালীন প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ – অতিরিক্ত আবেগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধক হতে পারে। অন্যদিকে, পরাজয়ের সংবাদ একের পর এক আসলেও রাক্ষস ভেঙে পড়েনি। যখন তিনি চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে সম্ভাব্য বিরোধের কথা জানতে পারেন, তখন নতুন করে ভেদনীতি প্রয়োগের পরিকল্পনা করেন। এই মনোবল ও পুনরুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান প্রজন্মের জন্য এক মহৎ প্রেরণা। জীবনে ব্যর্থতা আসবেই, কিন্তু সেই ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে পুনরায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়াই প্রকৃত সাহস। এইসব গুণাবলীই অমাত্য রাক্ষসকে কেবল একটি নাট্যচরিত্র হিসেবে নয়, বরং সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও এক প্রাসঙ্গিক ও শিক্ষণীয় আদর্শে

রূপান্তরিত করেছে।

চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের সমকালীন উপযোগিতা — চন্দ্রগুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। মৌর্যবংশের নাম উচ্চারণ কালে সর্বপ্রথম যার কথা স্মরণে আসে তিনি হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। যদিও এই নাটকে নাট্যকার বিশাখদত্ত দুটি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে লড়াইয়ের কাহিনী অঙ্কন করেছেন যেখানে চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাসের রাজা হলেও এখানে তিনি নায়ক নন। তাঁর চরিত্রটি যেন ফুটে উঠেছে চাণক্যের একজন একনিষ্ঠ শিষ্য হিসেবে বা একজন ছাত্র হিসেবে, যে ছাত্র গুরুকে অবলম্বন ক’রে নিজের রাজ্য পরিচালনা করেছেন। কৌটিল্যের সহায়তা ছাড়া রাজকার্য পরিচালনা করা একেবারেই যে তাঁর পক্ষে অসম্ভব সেটা তিনি স্বীকারও ক’রে নিয়েছেন—

“ইহ বিরচয়ন্ সাধ্বীঃ শিষ্যঃ ত্রিযাং ন নিবার্যতে। তজতি তু যদা মার্গে মোহাতদা গুরুরক্ষুশঃ।”⁶

চন্দ্রগুপ্ত বলেছেন, এই জগতে শাসনীয় ব্যক্তি সংকার্য করতে চাইলে গুরু তাকে বারণ করেন না, কিন্তু ভ্রমবশতঃ শাসনকার্য পরিচালনাকারী ব্যক্তি যদি সংপথ পরিত্যাগ করে তখন গুরু তার সমীপে কন্টকসম হন। চন্দ্রগুপ্তের এই উক্তি থেকে মানুষের জীবনে গুরুর ভূমিকা কতটা তা উপলব্ধি করা যায়।

রাজকার্য পরিচালনায় চন্দ্রগুপ্ত যে কৌটিল্যের পুত্রস্বরূপ সেটি বর্তমান পাঠকেরা বুঝতে পারেন। রাজকার্য পরিচালনার খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি চাণক্যের সঙ্গে পর্যালোচনা ক’রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁর আর চাণক্যের সম্পর্ক যেন গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক অতিক্রম ক’রে পিতা-পুত্রের স্নেহময় সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে। রাক্ষস এবং মলয়কেতুর সঙ্গে ভেদনীতি সৃষ্টির জন্য চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে আদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন প্রকাশ্যে কৌটিল্যের সঙ্গে বিবাদ করেন এবং স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। গুরুজনের সঙ্গে এরূপ বিবাদে তাঁর অন্তঃকরণ সায় দেয়নি। কিন্তু গুরু চাণক্যের আদেশ অমান্য করার মত মানসিকতা তাঁর নেই। তাই মনে একপ্রকার বিষম বেদনা নিয়ে তিনি এই কাজে ব্যাপৃত হয়েছেন। আর নিজেকে মনে করেছেন একজন মহা পাপী। তিনি মনে মনে চিন্তা করেছেন যারা প্রকৃত অর্থে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করে তাদের হৃদয়ের অবস্থা কেমন হয়—

“আর্য্যাজ্ঞয়েব মম লজ্জিতগৌরবস্য বুদ্ধিঃ প্রবেষ্টুমিব ভূবিবরং প্রবৃত্তা।

যে সত্যমেব হি গুরুনতিপাতয়ন্তি তেযাং কথং নু হৃদয়ং ন ভিনন্তি লজ্জা।”⁷

চন্দ্রগুপ্তের এই প্রকার চরিত্র থেকে বর্তমান সময়ে তথা বর্তমান প্রজন্মের মানুষ এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারে যে মানুষের জীবনে গুরুর ভূমিকা কতখানি। চন্দ্রগুপ্ত একজন রাজা, চাইলেই তিনি রাজকার্য নিজের মনের মত ক’রে পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি ভেবেছেন গুরু ছাড়া জীবন কীভাবে চলবে, তাই তিনি রাজা হয়েছেন কিন্তু সব থেকে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন তাঁর গুরুকে। একটা রাজ্যে একজন মন্ত্রীর তথা গুরুর কতটা ক্ষমতা থাকতে পারে যে গোটা সাম্রাজ্যকে নিজের বুদ্ধিবলে পরিচালিত করেছেন কিন্তু রাজা তাঁকে কখনো বাধা দেননি। এখানেই চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের বিশিষ্টতা, তিনি গুরুকে সর্বাগ্রে রেখেছেন। প্রাচীন পরম্পরা যেখানে বলা হয়েছে গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু এবং গুরুদেবই মহেশ্বরের রূপ। এই নীতিকে তিনি পালন করেছেন যা বর্তমান প্রজন্মের অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয়। যেখানে গুরু নেই সেখানে মূল্যবোধ নেই। একজন গুরুই তাঁর শিষ্যকে প্রকৃত অর্থে মূল্যবোধের শিক্ষা দেন, মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেন। চন্দ্রগুপ্ত আমাদের সেই শিক্ষাই দিলেন যে মানুষের জীবনে গুরুর গুরুত্ব কতটা। জীবনে যতই সফলতা আসুক বা মানুষ যতই উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যাক না কেন গুরুর আদেশ সর্বদা শিরোধার্য। চন্দ্রগুপ্ত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মানুষ যতই উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, গুরুবাক্য ও নৈতিক আদর্শই তার প্রকৃত শক্তি। এই কারণেই তাঁর চরিত্র এই নাটকে একজন আদর্শ শিষ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

বিরোধগুপ্ত চরিত্রের সমকালীন উপযোগিতা — নাট্যকার বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকের অমাত্য রাক্ষসপক্ষের একজন গুপ্তচর হলেন বিরোধগুপ্ত। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে বিরোধগুপ্তের দীর্ঘ বার্তালাপের পরিচয় পাওয়া যায়। বিরোধগুপ্ত কুসুমপুর রাজ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে অমাত্য রাক্ষসের কাছে উপস্থিত হন তাঁকে অবগত করানোর জন্য। গুপ্তচর বিরোধগুপ্ত সেই সকল বৃত্তান্ত অমাত্য রাক্ষসকে জানান যা তিনি কুসুমপুরে সাঁপুরের ছদ্মবেশে ভ্রমণ ক’রে জেনেছিলেন। অমাত্য রাক্ষসকে তিনি জানিয়েছেন যে কীভাবে অমাত্য রাক্ষসের চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার সকল প্রচেষ্টা চাণক্যের বুদ্ধি তথা কৌশলের দ্বারা বিফল হয়েছে। বিষপ্রয়োগের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার কৌশল অথবা অগ্নিদগ্ধ ক’রে চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করার পরিকল্পনা কিংবা বিষকন্যা প্রয়োগপূর্বক চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার যে প্রচেষ্টা অমাত্য রাক্ষস করেছিলেন সেই সকল প্রচেষ্টা কৌটিল্যের বুদ্ধিমত্তার কারণে সফল হয়নি। নিজের কূটনৈতিক কলা সফল না হওয়ার কারণে যখন

অমাত্য রাক্ষস চিন্তিত হয়ে মনোবেদনা অনুভব করেছিলেন তখন বিরোধগুণ্ড অমাত্য রাক্ষসকে এই বলে সাঙ্ঘনা দিয়েছিলেন যে - নিকৃষ্ট লোকেরা বিঘ্নের ভয়ে কোন কার্য আরম্ভই করেন না। আর মধ্যম লোকেরা যদিও বা কোন কার্য আরম্ভ করেন কিন্তু কার্যের মধ্যবর্তীকালে যদি বিফলতা দেখা যায় তাহলে তারা কার্য থেকে নিবৃত্ত হন। কিন্তু যারা উত্তম লোক তারা কোন কাজে বারবার বিফল হলেও থেমে থাকেন না, নতুন ক'রে কার্য আরম্ভ করেন -

“প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।

বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ প্রারব্ধমুত্তমগুণাস্তুমিবোধন্তি।”⁸

বিরোধগুণ্ডের এই কথাটি মনুষ্যসমাজকে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে - বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা আজ নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে বড়ই চিন্তিত। সরকারি কর্মক্ষেত্রই হোক বা বেসরকারি কোন কর্ম, তার জন্য বহু ছাত্র-ছাত্রী প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু কারও কারও কর্মক্ষেত্রে সফলতা প্রাপ্তি ঘটছে, আবার কারও কারও হচ্ছেনা। এই অবস্থায় বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বড় বড় কর্মক্ষেত্রে চাকরির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেও কয়েকবার ব্যর্থতা আসার পর তারা নতুনভাবে নিজেদের গড়ে তোলার সাহস খুঁজে পাচ্ছে না, কেননা অসফলতার ভয় তাদেরকে ঘিরে রেখেছে। এই অবস্থায় মুদ্রারাক্ষস নাটকের বিরোধগুণ্ড চরিত্রের এই উক্তিটি প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীকে নতুনভাবে অনুপ্রেরণার পথ দেখায়। তাঁর চরিত্রের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা এই শিক্ষাই লাভ করতে পারে - জীবনে সফলতাও আসতে পারে, বিফলতাও আসতে পারে। কিন্তু একজন উত্তম ছাত্র বা ছাত্রী যদি কোন বিষয়ে নিজেদের প্রস্তুতি আরম্ভ করে তাহলে মাঝপথে তা স্থগিত করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা উত্তম জনেরা কখনোই নিজেদের কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় স্থগিত করে না। উদাহরণটি ছাত্রছাত্রীদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলেও, এই শিক্ষা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। কর্মজীবন, ব্যক্তিজীবন কিংবা সামাজিক দায়িত্ব - সবক্ষেত্রেই দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল প্রচেষ্টাই মানুষকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

চন্দনদাস চরিত্রের সমকালীন উপযোগিতা - মুদ্রারাক্ষস নাটকের একটি ক্ষুদ্র অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র চন্দনদাস। এখানে ‘ক্ষুদ্র’ বলতে তাঁর গুরুত্বের স্বল্পতা বোঝায় না, বরং নাটকে তাঁর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু অল্প উপস্থিতিতেই তিনি যে মহান আদর্শের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁকে স্মরণীয় ক'রে তুলেছে।

চন্দনদাস ছিলেন অমাত্য রাক্ষসের পরম বন্ধু। যখন অমাত্য রাক্ষস রাজনৈতিক কারণে রাজ্য পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে বিশ্বস্ত বন্ধু চন্দনদাসের আশ্রয়ে রেখে যান। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে রাক্ষস চন্দনদাসের সততা ও বন্ধুত্বের উপর কতটা গভীর আস্থা রাখতেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে যখন চাণক্য চন্দনদাসকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন তাঁদের সংলাপের মধ্য দিয়ে চন্দনদাসের সহৃদয়তা, নৈতিক দৃঢ়তা ও প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চাণক্য জানতে চান রাক্ষসের স্ত্রী ও পুত্র কোথায় আছেন। উত্তরে চন্দনদাস স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে তাঁরা তাঁর গৃহে নেই; আর থাকলেও তিনি তাঁদের সমর্পণ করতেন না। এই উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্ববোধ, বিশ্বস্ততা ও নৈতিক সাহস প্রতিফলিত হয়।

চন্দনদাসের এই অবিচল বন্ধুভক্তি দেখে চাণক্যও মুগ্ধ হন। তিনি চন্দনদাসের আত্মত্যাগের মনোভাবের তুলনা করেন শিবিরাজের সঙ্গে -

“সুলভেত্বর্থাভেষু পরসংবেদনে জনঃ। ক ইদং দুষ্করং কুর্যাদিদানীং শিবিনা বিনা।।”⁹

কিন্তু যখন সাম, দান ও ভেদ - এই সকল কৌশলই ব্যর্থ হয়, তখন চাণক্য দণ্ডনীতির আশ্রয় নেন এবং রাজদ্রোহিতার অপরাধে চন্দনদাসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে চন্দনদাস পূর্বেই দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন যে একসময় চাণক্যের গুণ্ডচরিত্রের সত্য উদ্ঘাটন করতে পারে। তাই ধনসেন প্রমুখ বণিকদের সহায়তায় তিনি আগেই রাক্ষসের স্ত্রী ও পুত্রকে অন্যত্র সরিয়ে দেন, যাতে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যখন তাঁকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখনও তাঁর মনোবল টলেনি। তিনি স্ত্রীকে বলেন -

“আর্যো সত্যং মিত্রকার্ষেণ মম বিনাশঃ, ন পুরুষদোষণে। তৎ কিং হর্ষস্থানেহপি রোদযীতি ?”¹⁰

তিনি কোনো অপরাধের জন্য নয়, বন্ধুর প্রতি কর্তব্য রক্ষার কারণেই মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন; অতএব শোক করার প্রয়োজন নেই। এই দৃশ্য প্রকৃত বন্ধুত্বের সর্বোচ্চ আদর্শকে প্রতিফলিত করে।

চন্দনদাসের চরিত্র আমাদের শিক্ষা দেয় - অকৃত্রিম মিত্রতা কেবল সুখের সময়ে নয়, বিপদের সময়ে পরীক্ষিত হয়। বন্ধুর জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও যে প্রস্তুত থাকে, সে-ই হল প্রকৃত বন্ধু। অল্প উপস্থিতি

সত্ত্বেও চন্দনদাস তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ ও অটল বিশ্বস্ততার মাধ্যমে নাটকে এক অনন্য উচ্চতা লাভ করেছেন।

উপসংহার— মুদ্রারাক্ষস নাটকের আলোচ্য চরিত্রসমূহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, এই নাটক কেবল রাজনৈতিক কুটকৌশলের কাহিনি নয়; বরং এটি মানবিক মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একবিংশ শতাব্দীর এই দিনে যেখানে মানুষ স্বার্থ ছাড়া ক্ষণিক পথও অতিক্রম করে না, মানবিকতা যেখানে বিলুপ্তপ্রায়, যুবসমাজ যেখানে বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত, পরস্পর হিংসার বাণী সর্বত্র বিরাজমান সেই পরিস্থিতিতে, বিরাধগুপ্তের অধ্যবসায় ও প্রেরণামূলক বাণী আমাদের শেখায় — বারবার ব্যর্থতা এলেও লক্ষ্যচ্যুত হওয়া উচিত নয়। অন্যদিকে চন্দনদাসের আত্মত্যাগী বন্ধুত্ব প্রমাণ করে, প্রকৃত মিত্রতা স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে কর্তব্য ও বিশ্বস্ততার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। চান্দ্রগুপ্ত চরিত্রের মাধ্যমে বোঝা যায়, গুরুর দায়িত্ব তাঁর শিষ্যের উপর সর্বকালীক আবার শিষ্যেরও উচিত গুরুবাক্যে যথাযথ বিশ্বাস রাখা। আবার অমাত্য রাক্ষসের চরিত্র থেকে শিক্ষণীয় বিষয়, শত্রু শত্রুই হয় তাঁকে সামান্য ভাবা মানে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনা।

এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে নাট্যকার দেখিয়েছেন যে নৈতিক দৃঢ়তা, অটল সংকল্প ও দায়িত্ববোধ মানুষকে মহত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। যুগ পাল্টালেও এই আদর্শগুলির মূল্য কমে না; বরং সমকালীন সমাজে তা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ব্যক্তিজীবন, শিক্ষাজীবন কিংবা কর্মজীবন – সব ক্ষেত্রেই অধ্যবসায়, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রয়োজন অপরিহার্য।

অতএব, মুদ্রারাক্ষসের চরিত্রসমূহ আমাদের কেবল ইতিহাসের পরিচয় দেয় না, বরং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার শিক্ষাও প্রদান করে। এই নাটক তাই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি নৈতিক ও সামাজিক প্রেরণার এক অনন্ত উৎস হিসেবে চিরকাল সমাদৃত হয়ে থাকবে এবং প্রসিদ্ধ আলংকারিক রাজশেখর উক্ত “পঞ্চমী সাহিত্যবিদ্যা”-এই বাণীকে যথাযথভাবে পালন করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

Endnotes

1. নাট্যশাস্ত্রম্ ১/১১৬
2. সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ, শ্লোক ১২
3. মুদ্রারাক্ষসম্, প্রথম অঙ্ক
4. “সাধু অমাত্য ! রাক্ষস ! মন্ত্রিবৃহস্পতে ! সাধু !” (মুদ্রারাক্ষসম্, প্রথমাঙ্ক)
5. মুদ্রারাক্ষসম্, প্রথম অঙ্ক
6. মুদ্রারাক্ষসম্ , ৩/৬
7. মুদ্রারাক্ষসম্ , ৩/৩৩
8. মুদ্রারাক্ষসম্ , ২/১৭
9. মুদ্রারাক্ষসম্ , ১/২৩
10. মুদ্রারাক্ষসম্ , সপ্তম অঙ্ক

Bibliography

- চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ। *রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা*। শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৬০।
- ভরত। *নাট্যশাস্ত্র*। সম্পা. ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চক্রবর্তী ডঃ ছন্দা। কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ। *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৮।
- বিশাখদত্ত। *মুদ্রারাক্ষস*। সম্পা. ব্রজরত্ন দাস। ইলাহাবাদ: রামনারায়ণ লাল পব্লিশর ওর বুকসেলর, সংবৎ ২০০৬।
- বিশাখদত্ত। *মুদ্রারাক্ষসম্*। সম্পা. ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৮।
- বিশ্বনাথ। *সাহিত্যদর্পণ*। সম্পা. অধ্যাপক উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৬।
- শর্মা, ড. উমাশঙ্কর ঋষি। *সংস্কৃত সাহিত্য কা ইতিহাস*। বারাণসী: চৌখম্বা ভারতী অকাদেমী, ২০২২।
- শর্মা, পণ্ডিতরামস্বরূপ। *সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ*। মুরাদাবাদ: সনাতনধর্ম যন্ত্রালয়, বি. সং. ১৯৭৮।